

T. C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÜROLİTİYAZİSLİ ÇOCUKLARDA ADIM ADIM VE KONVANSİYONEL
ŞOK DALGA LİTOTRİPSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TIPTA UZMANLIK TEZİ

Dr. MEHMET ALİ ERGÜL

KAYSERİ 2009

T. C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI

ÜROLİTİYAZİSLİ ÇOCUKLARDA ADIM ADIM VE KONVANSİYONEL
ŞOK DALGA LİTOTRİPSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TIPTA UZMANLIK TEZİ

Dr. MEHMET ALİ ERGÜL

Danışman
Doç. Dr. DENİZ DEMİRCİ

KAYSERİ 2009

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR.....	I
KISALTMALAR.....	II
TABLO LİSTESİ.....	III
ŞEKİL LİSTESİ.....	III
ÖZET.....	V
ABSTRACT.....	VII
GİRİŞ VE AMAÇ.....	1
GENEL BİLGİLER.....	3
ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ EPİDEMİYOLOJİSİ.....	3
TAŞ ETYOPATOGENEZİNDE TEMEL BİLGİLER.....	4
ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ TEDAVİSİ.....	10
VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGALARIYLA TEDAVİ.....	11
HASTALAR VE YÖNTEM.....	15
BULGULAR.....	17
TARTIŞMA.....	25
SONUÇLAR.....	31
KAYNAKLAR.....	32
TEZ ONAY SAYFASI.....	41

TEŐEKKÖR

Tez konumun seęimi ve geręekleřtirilmesinde desteęini esirgemeyen deęerli hocam Doę.Dr. Deniz Demirci'ye ve tez ęalıřmam boyunca benden her tÖrlÖ desteęini esirgemeyen eřime sonsuz teőekkÖrlerimi sunarım.

Ayrıca tez yazımı ve deęerlendirilmesinde katkıda bulunan deęerli hocalarım Prof. Dr. Mustafa Karacagil, Prof. Dr. Atila Tatlıřen, Prof. Dr. İbrahim Gülmez, Prof. Dr. Oęuz Ekmekęioęlu, Yrd. Doę. Dr. Mustafa Sofikerim ve Yrd. Doę. Dr. Abdullah Demirtař ile yine tezimin geręekleřmesinde emeęini esirgemeyen Hemřire Emel Yıldırım'a ve dięer tÖm Öroloji ęalıřanlarına teőekkÖr ederim.

KISALTMALAR

Ark	: Arkadařları
BT	: Bilgisayarlı Tomografi
cm	: Santimetre
DÜSG	: Direkt Üriner Sistem Grafisi
GAG	: Glukozaminoglikan
HIV	: Human İmmundeficiency Virus
PTH	: Parathormon
IVU	: İntravenöz Ürografi
ŞDL	: Şok Dalga Litotripsi
USG	: Ultrasonografi

TABLO LİSTESİ

Tablo 1 :	Gruplara göre yaş ortalamaları.....	17
Tablo 2:	Konvansiyonel ve Adım adım tedavi gruplarında taşın büyüklüğüne göre dağılımı.....	18
Tablo 3:	Konvansiyonel ve Adım adım tedavi gruplarındaki taşın yönleri arasındaki dağılımı.....	18
Tablo 4:	Konvansiyonel ve Adım adım uygulamalarda, taşın böbrekteki anatomik lokalizasyona göre dağılımı.....	19
Tablo 5:	Konvansiyonel ve Adım adım uygulamalarda, taşın üreterdeki anatomik lokalizasyona göre dağılımı.....	20
Tablo 6:	Konvansiyonel ve Adım adım tedavi gruplarında uygulanan ŞDL seans sayıları dağılımı.....	20
Tablo 7:	1 cm ve < 1cm taşların ŞDL tedavisi sonuçlarının konvansiyonel ve adım adım tedavi gurupları arasındaki dağılımı.....	21
Tablo 8:	Konvansiyonel ve adım adım tedavi gruplarında, > 1 cm taşların ŞDL tedavisi sonuçlarının dağılımı.....	22
Tablo 9:	Konvansiyonel ve Adım adım tedavi gruplarındaki ŞDL tedavi sonuçları arasındaki dağılımı.....	22
Tablo 10:	Taşın anatomik yeri ile ŞDL tedavisinin genel sonuçları arasındaki dağılım.....	23
Tablo 11:	Pelvis taşlı olgularda ŞDL tedavisinin etkinliği açısından grupların değerlendirilmesi.....	23
Tablo12:	1 seansta kırılmaya göre ŞDL tedavisinin gruplar arasında etkinliği açısından değerlendirilmesi	24

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1:	Taşın parçalanma mekanizması.....	13
-----------------	-----------------------------------	----

ÖZET

Amaç: Çocukluk çağı üriner sistem taş hastalığı tedavisinde adım adım ve şok dalga litotripsi yöntemlerini kullanarak alınacak sonuçların etkinliğe yönelik olarak karşılaştırılması.

Materyal ve Metod: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalına başvuran ve üriner sistem taş hastalığı olan pediatrik yaş grubuna dahil olan 40 hasta randomize edilerek çalışmaya alındı. Bu hastaların başvuru sırasındaki şikayetleri, yaşları, eğer yapılmışsa daha önceki ameliyatları ve şok dalga litotripsi tedavileri kaydedildi. Başvuran bütün hastalara idrarın mikroskopik analizi eğer gerekli ise idrar kültürü, böbrek fonksiyon testleri çalışıldı. Kültüründe üreme olanlara uygun antibiyotik tedavisi verildi. İntravenöz ürografileri ve direk üriner sistem grafilerine göre taşın lokalizasyonu ve yeri saptandı. Dornier Compact Delta cihazıyla hastalara taş kırma işlemi uygulandı. Opak taşlar floroskopi, opak olmayan taşlar ise ultrasonografi ile lokalize edildi.

Konvansiyonel grupta kullanılan enerji 13 kV da sabitlendi. Adım adım tedavi grubunda ise 10 kV den başlanıp 250 atımda bir 1 kV artırılıp 13 kV’de sabitlendi. Her iki gruba da uygulanan şok sayısı en fazla 3000 olarak sınırlandırıldı. Hastalar 15 günlük aralarla kontrole çağırıldı. Ağrı, hematüri ve taş düşürme açısından sorgulandı. Düşürülen taşlardan yakalanabilenlere taş analizi yapıldı. Gerekli görülenlere tekrar şok dalga litotripsi uygulandı.

Bulgular: Adım adım grubundaki olguların 11’i kız 9’u erkek, konvansiyonel gruptaki olguların 8’i kız 12’si erkekti. Adım adım tedavi grubunun yaş ortalaması $7.2 \pm 4,67$ yaş iken konvansiyonel tedavi grubunda yaş ortalaması $6,025 \pm 4,03$ idi. Adım adım tedavi grubunda 20 hastanın 17’sinde taşların boyutları 1 cm ve daha düşük boyutta iken konvansiyonel grupta 20 hastanın 13’ünde taşlar bu boyuttaydı. Çalışmaya katılan hastalardan sadece 1 tanesinde taş analizi yapılabildi. O da kalsiyum oksalat taşı idi. Uygulanan tedavi yöntemleri karşılaştırıldığında toplam başarı adım adım grubunda konvansiyonel gruptan daha yüksek bulundu. Adım adım tedavi grubunda taşsızlık oranı %90 iken konvansiyonel grupta %85 bulundu. Heriki grup arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi.

Sonu: Adım adım Őok dalga litotripsinin klinik baŐarı oranı, konvansiyonel teknikten daha yksek bulunmuŐtur ve bu yaklaŐımın taŐ kırma tedavisi uygulamalarında dŐnlmesi gerekliliĐi sonucuna varıldı.

Anahtar kelimeler: riner sistem taŐları, Őok dalga litotripsisi, tedavi, teknik.

ABSTRACT

Objective: To evaluate the results of conventional and gradual shock wave lithotripsy treatment modalities in urinary lithiasis.

Material and methods: 40 consecutive patients seen in outpatient Urology Clinic in Erciyes University School of Medicine were randomized and included in this study. The complaints, age, previous operative history and shock wave lithotripsy treatment characteristics of patients were recorded. Microscopic urine analysis, urine culture, blood renal functions were studied in all patients. Positive urine cultures were treated with appropriate antibiotics. Stone size and localizations were estimated according to direct urinary system graphies and /or intravenous pyelographies. Shock wave lithotripsy treatment was done by using Dornier Compact Delta Instrument. The localizations of radiopaque and non radiopaque stones were estimated by using fluoroscopy and ultrasonography, respectively. Treatment energy was set on 13 kV in conventional group. In gradual shock wave lithotripsy group treatment energy was initially set on 10 kV and gradually increased up to 13 kV per 250 shocks. The maximum number of shocks in both groups were limited to 3000.

The patients were called for control in 15 days intervals. In each visit, patients were respectively questioned for pain, hematuria and history of stone passage. Shock wave lithotripsy was repeated in patients who failed in the first treatment.

Results: Total 40 patients of which 8 female, 12 male in conventional group; 11 female, 9 male in step-wise shock wave therapy group were included in this present study. Mean age in gradual shock wave therapy group and conventional group was calculated as 7.2 ± 4.67 years and 6.025 ± 4.03 years, respectively. When the groups were evaluated with the stone size lower or equal than 1 cm; in conventional group 13 of 20 patients and in gradual shock wave lithotripsy group 17 of 20 patients were included in this classification, respectively. Stone analysis was done in one patient and it was calcium oxalate stone. When this two treatment modalities were compared, stone free rate was higher in step-wise shock wave lithotripsy group than the conventional treatment group (%90 and %85 respectively).

Conclusion: Step-wise shock wave treatment yields outcomes than conventional shock wave treatment, without any increase in morbidity and with an acceptable increase in treatment time. This study must be done in more patients for better evaluation.

Key words: Shock wave lithotripsy, urolithiasis, treatment.technique.

GİRİŞ VE AMAÇ

Çocukluk dönemi taş hastalığı, erişkin döneme göre bazı farklılıklar göstermektedir. Erişkinlerde daha çok erkeklerde sık görülmesine rağmen çocukluk döneminde erkek ve kız çocuklar neredeyse eşit oranda etkilenirler. Taşların çoğu üst üriner sistemde yer alır. Çocuklarda taşların karakteristiği ve insidansı coğrafi olarak çeşitlilik göstermektedir. Türkiye’de, Pakistan’da, bazı Güney Asya, Güney Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde endemik olarak kabul edilmektedir.

Taşlar üriner sistemde enfeksiyon ve/veya obstrüksiyona neden olarak renal ünite kaybına yol açabilir. Tedavide amaç taş ya da taşlardan temizlenmiş üriner sistemin sağlanmasıdır. Bu amaca yönelik tercihler son 30 yıl içerisinde açık cerrahi girişimlerden minimal invaziv tekniklere doğru bir değişim göstermiştir.

Tedavi yöntemlerini tercihte üriner sistemin ya da renal ünitenin durumu ve taşa bağlı özellikler ön planda gelmektedir. Açık cerrahi yöntemler bugün sınırlı sayıdaki olgularda geçerliliğini koruyan bir tedavi yöntemidir.

Bu sınırlamanın en önemli nedeni teknolojik gelişmelere paralel olarak hemen hemen bütün lokalizasyonlardaki taşlarda açık cerrahiye yakın sonuçları verebilecek, morbiditesi düşük tedavi yöntemlerinin kullanılabilir olmasıdır. Özellikle vücut içindeki taşlara dışarıdan şok dalgaları verilerek oluşturulan litotripsi (ŞDL) ya da üreterorenoskopi aracılığı ile litotripsi veya perkütan litotripsi teknikleri yaygın olarak tercih edilmektedir.

Vücut dışı şok dalga litotripsi bir kaynaktan elde edilen ses dalgalarının şok dalgaları haline getirilip taşa gönderilmek suretiyle taşın parçalanmasıdır. Morbiditesi minimal olup taşların bileşimi, sayısı ve boyutları bu yöntemin etkinliği üzerinde önemli rol oynamaktadır.

ŞDL, çocuklarda etkili bir tedavi şeklidir. Taşlardan %90 ve daha yüksek oranlarda kurtulma imkanı sağlar. Bunun için bazı hastalarda ŞDL seans sayısı birden fazla olabilmektedir.

Konvansiyonel teknikte belli yoğunluktaki enerji, belli sayıdaki şok dalgası aracılığı ile taşa yönlendirilmektedir. Bu yaklaşımın üst üriner sistem taşlarındaki etkinliği kabul edilebilir oranda olmakla beraber taş parçalarının büyük olması, sistemden arınma süresinin uzaması, renal travma gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Son zamanlarda enerjiyi adım adım arttırarak kullanmanın, tekniğin etkinliğini arttırmanın yanında, komplikasyonlarını azaltabileceği tartışılmaktadır.

Bu çalışmada randomize edilmiş üriner sistem taşı olan çocukluk yaş grubundaki olgularda konvansiyonel ve adım adım şok dalga litotripsi (ŞDL) yaklaşımları kullanılarak, sonuçların etkinliğe yönelik olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır.

GENEL BİLGİLER

ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ EPİDEMİYOLOJİSİ

Kalıtım, yaş, cinsiyet, coğrafi konum, sıvı alımı, meslek, beslenme gibi faktörler üriner sistemde taş oluşumunu etkilemektedir (1).

İrk ve Heredite

Üriner sistem taş hastalığı Amerikan yerlilerinde, Afrikalı ve Amerikalı zencilerde ve İsrail doğumlularda nadirdir (1). Taş hastalığı insidansı, Asya kökenlilerde ve beyazlarda daha yüksektir. Taş hastalıklarının %25 inde aile hikayesi vardır (2,3).

Yaş ve Cinsiyet

Üriner sistem taşları her yaş grubunda, en sık 20–40 yaşları arasında görülmekte olup erkeklerde kadınlardan 3 kat daha fazla saptanmaktadır (1,4,5). Tüm üriner sistem taşlarının sadece %2-3'ü çocuklarda ve adölesanlarda görülür (1). Çocuklarda erkek kız oranı 2/1'dir (1).

Coğrafi Konum

Dağlık, çöl ve tropikal bölgelerde yaşayanlarda üriner sistem taş hastalığı daha sıktır (6,7,8).

İklim

İklim ile taş oluşumu arasında direkt ilişki bulmak güç ise de sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde ve yaz mevsimlerinde taş hastalığı daha fazla görülmektedir (1). Yüksek

sıcaklık terlemeyi ve idrar konsantrasyonunu arttırarak idrar volümünü azaltır (9,10). Bu da üriner kristalizasyonu arttırmaktadır (11).

Sıvı alımı

Sıvı alımının ve dolayısıyla idrar atılımının arttırılmasının ürolitiazis insidansını azalttığı saptanmıştır (12). Bu durumun oluşturduğu dilüsyonel etkilerin iyon aktivitesinde değişiklikler yaparak taş oluşumunu önlemede yardımcı olduğu varsayılmaktadır (13).

Beslenme

Taş hastalığının tüm dünyada artmasının protein ve karbonhidrattan zengin, lifli gıdalardan fakir beslenme sonucu olabileceği düşünülmüştür (5,14). Pürin, oksalat, fosfat, sodyumdan zengin besinlerin ve fazla miktarda kalsiyum alınması, taş oluşum riskini arttırmaktadır (15,16).

Meslek

Yöneticiler gibi sedanter mesleği olanlarda üriner sistem taş hastalığı daha sıktır ve fiziksel olarak aktif çalışanlardan daha fazla taş insidansı olduğu tespit edilmiştir (17,18).

TAŞ ETİYOPATOGENEZİNDE TEMEL BİLGİLER

Etiyolojiyi açıklamak için çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Altta yatan nedenler farklı olsa da taşların idrar yollarında çökerek birbirine yapışan kristallerden oluşmasını izah eden çeşitli teoriler vardır (16).

Süpersatürasyon / Kristalizasyon

İdrar sıvısındaki su miktarının azalması veya idrara karışan kristallerinin miktar olarak artması idrarı çok konsantre hale getirip, taş oluşmasını başlatır (19). Isı ve pH çökmeyi etkileyen önemli faktörlerdir (20).

Nükleasyon

Kristal çekirdeklerin nükleasyonu bir çok faktörlere bağlıdır (19). Eğer süpersatüre çözelti çok safsa nükleasyon homojendir. Ancak idrar bir çok solüt içerdiğinden heterojen nükleasyon daha sıktır (20,21).

Kristal agregasyonu

İdrarda bol miktarda bulunan kristallerin değişik kimyasal ve elektriksel etkiler sonucunda birbirine bağlanması sonucunda meydana gelir (19,20).

Kristal retansiyonu

İdrardaki süpersatürasyonun devam etmesi, yeni oluşan kristal agregasyonları ve oluşan kristallerin retansiyonunu takiben böbrek taşı meydana gelebilir (19,20). Anatomik anomalilerin varlığı kristal retansiyonların oluşumunu hızlandırır.

İnhibitör eksikliği

Üriner sistem taşlı hastaların idrarlarındaki kristal inhibitörü olarak rol oynayan bazı maddelerin yokluğudur(19). Kristal inhibitörleri inorganik ve organik inhibitörler olarak iki ana grupta toplanır (21).

Inorganik kristal inhibitörleri

1-Magnezyum: Taş oluşturan kristallerine direkt olarak bağlanarak inhibitör etki eder (20). Oksalat ile çözünebilir kompleksler yaparak, olası agregasyonları azaltır (22). Etkisi pH bağımlıdır ve alkali ortamda artar (16).

2-Pirofosfat (23)

3-Çinko (24)

Organik kristal inhibitörleri

1-Sitrat: İdrardaki en önemli ve en güçlü inhibitördür (25). Sitratın inhibitör etkisi kalsiyum ile çözünebilir kompleks yapabilmesine ve kalsiyum fosfat kristallerinin büyümesi ve agregasyonunu önlemesiyle ilişkilidir (16). İdrardaki konsantrasyonu ağızdan alkali tuzlar alındığında artar, asit alındığında azalır (26). Bu nedenle idrardaki miktarı pH bağımlıdır. Distal tubuler asidozda, kronik diare sendromunda idrardaki konsantrasyonu düşer.

2-Peptid inhibitörler (27)

3-Makromoleküller inhibitörler (polianyonik inhibitörler) (28)

a-Glukozaminoglikanlar(GAG) (29)

b-Sodyumpentosanpolisülfat (30)

c-Nefrokalsin (31)

d-Üre (32)

4-Üromukoid (33)

5-Aminoasitler (34,35)

TAŞ OLUŞUM MEKANİZMASI(36)

TAŞ BİLEŞİKLERİ	SIKLIKLARI (%)
1-KALSİYUM İÇEREN TAŞLAR	75-80
a-Kalsiyum oksalat fosfat	30-45
b-Kalsiyum oksalat	20-30
c-Kalsiyum fosfat	5-10
2-KALSİYUMSUZ TAŞLAR	
a-Enfeksiyon taşları	15-20
b-Ürik asit taşları	5-10
c-Sistin taşları	1-3

(37)

Kalsiyum İçeren Taşlar

Üriner sistem taşlarının %75 –80 ini oluşturur (37). Çoğunlukla mikst yapıdadır. Kalsiyum oksalat monohidrat veya kalsiyum oksalat dihidrat olarak veya kalsiyum fosfatlarla kombine halde bulunur (16). Risk faktörleri olarak hiperkalsiüri, hipositratüri, hiperoksalüri ve hipomagnezüri izole veya kombinasyonlar şeklinde bulunurlar (38). Hiperkalsiüri, kalsiyum taşlarına en sık eşlik eden metabolik bozukluktur. Hiperkalsiüri oluş sebeplerine göre absorbtif, renal, rezorbtif ve idiopatik olarak sınıflandırılır (39).

Absorbtif hiperkalsiüride, primer sorun intestinal kalsiyum emiliminin artışıdır. Serum fosfat düzeyinde düşme, D vitamini sentezinde artış, barsaktan kalsiyum emilimini arttırmaktadır. Bunun sonucunda yükselen serum kalsiyum düzeyi, tubulustan atılan kalsiyum oranını artırıp hiperkalsiüriye neden olur. Ayrıca parathormon (PTH) seviyesini azaltıp, tubuler kalsiyum reabsorpsiyonu azaltarak hiperkalsiüriye katkıda bulunur.

Renal hiperkalsiüride ise esas sorun böbrekten fazla kalsiyum atılımıdır. Glomerül yoluyla günlük olarak atılan kalsiyumun büyük çoğunluğu tüplerden absorbe edilir (40). Tübüllerde sodyum, kalsiyum transportunda fonksiyonel bozukluklar, idrarda kalsiyum seviyesini yükseltirler. Böbrekten fazla kalsiyum atılması da serum kalsiyum düzeyinin düşmesine, fizyolojik cevap olarak PTH ve vitamin D seviyesini artmasına neden olur. Bunlar da intestinal kalsiyum emilimini arttırarak böbrekten kalsiyum atılımını arttırmaları.

Rezorbif hiperkalsiüri hiperparatirodizmde görülür Parathormon yükselmesi, intestinal kalsiyum emilimini arttırması gibi D vitamini sentezini de arttırarak hiperkalsiüri ve hiperfosfatüriye neden olur (16).

İdiopatik hiperkalsiüri serum kalsiyumu yükseltmeden idrarda kalsiyum atılımının fazla olduğu durumdur (22). Serum kalsiyumun düzeyi ise normaldir. Sağlıklı insanların %5-10'unda ve kalsiyum taşı olan hastalarında yaklaşık %50'sinde görülür (1).

Kalsiyumsuz Taşlar

1. Enfeksiyon (struvite) taşları

Üriner sistem taşlarının %15-20'ini oluşturmaktadır (37). Bu taşın yapısında magnezyum, amonyum, fosfat ve karbonat ile karışmış bir şekilde bulunur. Strüvitin kristalizasyonu için idrar pH'sının 7.2 ya da üzeri olması ve idrarda amonyağın bulunması gerekmektedir (41). Enfeksiyon taşlarının gelişimini sağlayan güç ise üreaz üreten bakterilerle idrarın enfekte olmasıdır. Bu işlem sırasında açığa çıkan amonyum nedeniyle idrar pH'sı alkalidir. Proteus türleri en fazla olmak üzere (%72), Klebsiella, Pseudomonas, H.İnfluenza ve Stafilokoklar üreaz pozitif iken E.Coli üreyi parçalayamaz (42). Bakteriler kendi çevrelerinde süpersaturasyon yaparak alkali idrarda üzerlerine kristallerin çökmesini sağlarlar (43).

2. Ürik asit taşları

Üriner sistem taşlarının %5-10'unu oluşturur (37). Oluşmaları için idrar pH'ı asidik olmalıdır (44). Ürik asit etiyojisi idiyopatik, hiperürisemi ile birlikte olan durumlar (gut hastalığı, myeloproliferatif hastalıklar, lesch-nyhan sendromu), kronik dehidratasyon ve hiperürikozürik durumlar (diyetle aşırı protein alımı, tubuler emilim bozukluğu, ürikozürik ilaçlar) olarak sınıflandırılabilir (41,45).

3. Sistin taşları

Üriner sistem taşlarının %1-3' ünü oluşturup etyolojisinden sistinüri sorumlu tutulmuştur (37). Sistinüri, barsak epiteli ve böbrek tübülüsünden difazik aminoasitlerin (sistin, lizin, ornitin, ve arginin) transpotunun bozulmasıyla karakterize otozomal resesif bir hastalıktır (39,46).

4. Ksantin taşları

Böbrek taşlarının nadir bir sebebidir (37). Ksantin oksidaz noksanlığı ile karakterize, otosomal resesif kalıtım gösteren doğumsal bir metabolizma hastalığında çok görülür (40,47).

Diğer taşlar

1. Dihidroksiadenin taşları

Dihidroksiadenin taşları olan hastalarda adenin fosforiboziltransferaz enzimi eksiktir (48,49).

2. İyatrojenik taşlar

İyatrojenik taşlar bazen uzamış antibiyotik tedavisi alan hastalarda izlenen proteinöz materyal ve fungus toplarından oluşmaktadır (1).

3. Matriks taşları

Matriks taşları üreaz üreten mikroorganizmaların enfekte olan kişilerde bulunur (50). Özellikle Proteus türleri, matriks taşları ile birlikte gösterir(51). Radyolusen taşlardır (52).

4. İlaç kullanımına bağlı gelişen taşlar

a. Triamteren taşları

Triamteren hipertansiyon tedavisinde tek başına ya da hidroklorotiyazidle kombine olarak kullanılan bir potasyum tutucu diüretiktir. Oral olarak kullanılan triamteren %70'den fazlası idrarla atılır. Ettingen ve arkadaşları analiz edilen 50000 taşın 181'inde triamteren bulmuştur (53).

b. İndinavir taşları

HIV-1 virüsü tedavisi için proteaz inhibitörlerin kullanıma girmesiyle en sık indanavir kullananlarda böbrek taşlarının geliştiği gözlemlenmiştir (54). Taş oluşumu oldukça hızlıdır. Kopp ve arkadaşları ilacı kullanan hastaların %20'sinde indanavir kristallerine rastlamışlardır (55).

Çocuklardaki üriner sistem taşları üç ana epidemiyolojik paterne ayrılabilir; çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlardaki böbrek taşları, çocuklar ve adölesanlardaki üst üriner sistem taşları ve endemik mesane taşları.

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLIL İNFANTLARDA TAŞ HASTALIĞI

1500 gramın altında doğan infantların önemli bir kısmında hiperkalsüriye bağlı nefrokalsinozis görülmektedir. Bunlar furosemid ile tedavi edilmekte olan infantlar olarak kabul edilmekteyken daha sonra yapılan çalışmalarda furosemid almayan çocuklarda da nefrokalsinozis tespit edilmiştir (56). Ürolitiazis ve nefrokalsinozise neden olan diğer faktörler, diyetteki sodyum, kalsiyum, Vitamin D desteği ya da uygulanan parenteral hiperalimentasyon sıvılarına bağlı olabilir (57).

ÇOCUKLARDA BÖBREK TAŞLARI

Çocuklar ve adölesanlarda gözlenen böbrek taşları, altta yatan ürolojik neden olup olmamasıyla iki ana gruba ayrılabilir: metabolik (%55) ve yapısal (%35) (58). En sık görülen anatomik lezyon ureteropelvik (UP) bileşke darlıklarıdır. Üriner sistem enfeksiyonu oranı yaklaşık %75'tir ve dolayısıyla struvit taşları sık görülmektedir ama kalsiyum oksalat taşları ile ayırımı net yapılamamaktadır (59). Anatomik bozukluk yokluğunda, çocuklardaki taş hastalığı erişkinlerdeki ile paralellik göstermektedir. Hastaların %63-86'da altta yatan metabolik anormallik tespit edilmiştir (60).

ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Üriner sistem taş hastalığının tedavisinde esas amaç en az morbidite ile en fazla taştan temizlenme oranının elde edilmesidir. Üriner sistem taş hastalığının tedavisi son yıllarda gelişen teknolojinin de yardımı ile dramatik değişiklikler göstererek daha az invaziv yöntemlerle yapılı hale gelmiştir(61).

Üriner sistem taşlarının tedavisini ve başarısını etkileyen değişik faktörler vardır. Bunlar taşa (taş yükü, taş sayısı, taşın kompozisyonu), üriner sistem anatomisine (obstrüksiyon, hidronefroz, UP darlık gibi), hastaya (obesite vücut deformitesi gibi) bağlı olan faktörlerdir. Taşların tedavisinin planlanmasında bu durumlar dikkate alınmalıdır (62).

Açık taş cerrahisi

Taş çıkartmanın klasikleşmiş yolu açık taş cerrahisidir. Üriner sistem taşlarının açık ameliyatla çıkarılması son 20-30 yıla kadar seçeneği olmayan bir yöntem iken, son yıllarda endoürolojik tekniklerin gelişmesiyle, açık cerrahiye duyulan ihtiyaç giderek azalmıştır (62). Genellikle ŞDL ve endoürolojik yöntemlerin sonuç vermemesi, taş yükünün fazla olduğu kompleks böbrek taşları ve düzeltilmesi gereken anatomik bozukluk halinde başvurulur (63). Pyelolitotomi, nefrolitotomi, ureterolitotomi, gibi değişik yaklaşımlar vardır (63).

Endoürolojik cerrahi

Günümüzde üriner sistem taşlarının tedavisinde endoskopik yöntemler düşük komplikasyon oranları ile başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Şok dalga litotripsi tedavisinin (ŞDL) başarısız olduğu hemen hemen bütün üriner sistem taşları endoürolojik yöntemlerle tedavi edilebilirler (62). Perkütan nefroskopi, ureterorenoskopi ve sistoskopi sırasında çeşitli litotriptörlerin (elektrohidrolik, pnömotik, lazer gibi) kullanılmasıyla taşlar parçalanarak vücut dışına alınır (63,64).

Çocuklarda üriner sistemin küçük olması nedeniyle erişkinlerde rutin kullanılan üreteroskopi ve perkütan prosedürler gibi müdahaleler daha tedbirli olarak kullanılmalıdır (61).

Medikal Tedavi

Üriner sistem taşlarının medikal tedavisindeki temel amaç idrar bileşimindeki yer alan anormalliklerin düzeltilmesi, risk faktörlerinin elimine edilmesi ve yeni taş oluşumlarının engellenmesidir (62). Ayrıca böbrekteki rezidüel taşların tedavisinde de tercih edilmektedir (63).

1-Kemolizis

Taş tedavisi içinde en az invaziv olanıdır (65). Oral ya da girişim kemolizis kısıtlı endikasyonlar içinde bazı taşlara uygulanmaktadır (36).

2-Metaflaksi

Üriner sistem taş hastalığında metaflaksi protokollerin amacı süpersaturasyonu düşürmek, eksik olan inhibitörü eklemek, promotörü ise yok etmektir (41,62).

VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGALARIYLA TEDAVİ

Yüksek enerjili şok dalgalar yıllar önce tanımlanmış, şok dalgalarının etkileri ilk olarak uçak yapım firmaları tarafından fark edilmiştir. Uçakların ses hızını geçtiklerinde balistik etkileri ile beraber olan pencere kırıcı sonik patlamalar şok dalgalarına iyi bir örnektir (1). Aynı şekilde sesteki hızlı uçakların yüzeyinde toz parçalarının ve yağmur damlalarının çarpmasıyla da hasar olduğu gözlemlenmiştir. Bu olayın hızlı uçuş sırasında uçak yüzeyine toz parçacıklarının ve yağmur damlalarının çarpması anında ortaya çıkan şok dalgalarıyla meydana geldiği saptanmıştır (66). Takiben şok dalgalarının geri dönebilme ve odaklanabilme özelliği olduğu gösterilmiş, şok dalgaların insan vücuduna geçişi saptanmıştır. Sonraki deneysel çalışmalarda şok dalgalarının dokulardan geçip yumuşak maddeleri parçalama özelliği bulunmuştur (1). Bu gözlemler şok dalgasının parçalayabilme etkisiyle böbrek taşlarını da kırılabileceği fikrini doğurmuştur. Vucut dışından şok dalgalarıyla tedavi amaçlı ilk klinik uygulama 1980 yılında Münih Üniversitesi Üroloji kliniğinde başlamıştır.

VÜCUT DIŞINDAN ŞOK DALGALARIYLA TEDAVİNİN FİZİK VE MEKANİK PRENSİPLERİ

Bir litotripsi ünitesi başlıca 4 parçadan oluşur (36)

1-Enerji kaynağı ve şok dalga üretim sistemleri

2-Odaklama sistemleri

3-Aktarım ortamı (şok dalgaların vücuda aktarılması)

4-Taş odaklama sistemi (taş lokalizasyonu)

Enerji Kaynağı ve Şok Dalga Üretimi

Şok dalga üretimini sağlayan enerji kaynakları farklıdır(67).

1. Spark Gap litotriptörler (elektrohidrolik): Bu sistem ilk jenerasyondur. Bir su altına yerleştirilen elektrotlar arasında potansiyel fark altında elektriksel boşalmayla şok dalgası oluşturur (67). Dezavantajı kısa elektrod ömrü ve şok dalgaları arasındaki büyük basınç farkıdır. Avantajı da böbrek taşı kırmadaki etkinliğinin fazla olmasıdır(68).

2. Piezoelektrik sistem: Bu sistem seramik elementlerin yüksek frekanslı ve yüksek enerji pulsları ile uyarılmasıyla ani boyut değişime uğramaları ile şok dalgası oluşturur (67). En önemli dezavantajı ise böbrek taşı kırmak için az enerji yollamasıdır(16).

3. Elektromanyetik sistem: Şok tüpü içine yerleştirilen metalik bir membran bir bobinden geçen elektriksel impluslar ile hareket ettirilerek şok dalgası üretir (67). En önemli avantajı kontrollü ve tekrarlayan şok dalgaları arasında değişkenlik bulunmamasıdır (16).

Aktarım(Kulpaj) Ortamı

Başarılı bir fragmentasyon için etkin bir aktarım gereklidir. Enerji kaynağında meydana gelen şok dalgalarının iletimi için hava kabarcığı olmayan serum fizyolojik kullanılmaktadır (66). Kulpaj aletinin insan derisine uyumlu olması gereklidir. Kulpaj yastıklarında oluşan hava kabarcıkları da şok dalgalarının iletimini anlamlı derecede bozabilir (69).

Taşın Odaklama Sistemi (taş lokalizasyonu)

Görüntüleme sadece taşın lokalizasyonu için değil uygulanan enerjinin taşa yoğunlaşarak etraf dokuların fazla şok dalga enerjisi etkisinde kalmamasını sağlar. Taşların görüntülenmesinde ultrasonografi ve X-ray (floroskopi) kullanılmaktadır (70). Floroskopinin üstünlüğü üriner traktaki radyoopak taşların lokalizasyonu ve odaklanması daha kolay olup işlem süresi kısadır. Vücut dışından şok dalgalarıyla tedavi sırasında taşın parçalanmasının takibi daha kolaydır. En önemli dezavantaj personel ve hastanın radyasyona maruz kalmasıdır (16).

Ultrasonografi ise opak olmayan böbrek ve distal üreter taşlarının lokalizasyonunda kullanılmaktadır (70). En önemli avantajı radyasyona maruz kalma riski yoktur (16). Litotripsi sırasında taşlardaki fiziksel değişim monitörden rahatlıkla izlenebilmektedir. Hastaların şişman olması, çocuk olması ise dezavantajlardır.

TAŞ PARÇALANMA MEKANİZMALARI

Enerji kaynağı tarafından oluşturulan şok dalgaları vücut içinde yayılırken çeşitli dokularda hem yansımaya hem de emilmeye uğrarlar. Yansıma olayı dokuların farklı karakteristik yapıya sahip olmalarından kaynaklanır (71).

Taşın parçalanması şok dalgasının hem direkt etkisi, hemde dolaylı olarak kavitasyon kollapsı ile ortaya çıkan mekanik gerilmelerle taş materyalinin zayıflığı sonucu olmaktadır (1).

Şok dalgasının taşın ön yüzüne çarpmasıyla çok kuvvetli bir pozitif basınç oluşur (72). Taşın arkasından yansıyan dalgalar taşın gerilmesine sebep olan büyük negatif basınçlarla taşın arka yüzünde de erzyonlara neden olur (73). Taşa giren şok dalgası karşılaştığı direnç ve düzey arasındaki farklılık nedeniyle yansımaya uğrar, gerilme dalgası haline gelerek taşın bölünmesine yol açar (74), (Şekil 1).

ŞEKİL 1. Taşın Parçalanma Mekanizması

Kavitasyon ise, şok dalgasının basınç etkisiyle taşın ön yüzünde kavitasyon kabarcıkları oluşumu ve kabarcıkların dinamik davranışdır (75). Oluşan kavitasyon kabarcıklarının büyümesiyle taşta çökmeler meydana gelir (76). Taş parçalanmasının nihai mekanizması dinamik kırılma işlemidir (71). Vücut dışı şok dalga litotripsinin hedefte sebep olduğu hasar işlem süresince birikir ve sonuçta taşın kırılması sağlanır (77).

Şok dalga litotripsi yönteminin popülaritesi ve teknolojisinin bütün dünyada kabul görmesi, tekniğin tedavi etkinliğine ek olarak güvenilir olmasından kaynaklanmaktadır. Günümüzde ŞDL çoğu taşların tedavisinde birinci seçenek durumundadır. Vücut dışı şok dalga litotripsi tedavisinde başarı taşın yerine, konumuna ve taşın yapısına göre değişir (78). Vücut dışı şok dalga litotripsi tedavi edilmemiş koagulopati, dirençli üriner sistem enfeksiyonları, üriner sistem darlıklarında kontrendikedir (79).

Konvansiyonel yöntemde uygulanan enerji miktarı işlem boyunca değişmez. Adım adım litotripside ise düşük bir enerji miktarı ile başlanır ve her 250 ya da 500 atımda bir giderek artırılarak uygulanır. Her iki yöntem için de atım sayısı olarak bir üst değer belirlenir (80).

HASTALAR VE YÖNTEM

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı polikliniğine başvuran ve üriner sistem taş hastalığı tespit edilen pediatrik yaş grubundaki olgular randomize edilerek çalışma kapsamına alındı.

Hastaların başvuru sırasındaki şikayetleri, yaşları, daha önceki ameliyatları ve ŞDL tedavileri kaydedildi. Olguların tamamında idrarın mikroskopik analizi, gerektiği durumlarda idrar kültürü, böbrek fonksiyon testleri çalışıldı. Direk üriner sistem grafisi (DÜSG), intravenöz ürografi (IVU) ve IVU'ya göre taşın lokalizasyonu ve boyutları saptandı. İdrar kültüründe üreme olanlara uygun antibiyotik tedavisi verilmesi amaçlandı. Dirençli mikroorganizmaya bağlı üriner enfeksiyonu, anatomik obstrüksiyonu ve kanama diyatezi olanlar çalışma dışı bırakıldı. Non-opak taşların tanısı USG ve/veya kontrastsız BT ile kondu. Bunlara ŞDL uygulaması ise USG eşliğinde yapıldı. Böbreklerin işlevini değerlendirmek amacıyla litotripsi öncesinde DMSA çekildi. Ayrıca işlem öncesi çocuk nefroloji bölümünün önerileri ile bir hidrasyon protokolu oluşturuldu. Bu protokolda;

- ŞDL'den bir gün önce 2000ml/m²/gün ağızdan sıvı alınacak
- İşlem sabahı 4-5 saat i.v. Aynı dozdan hidrasyon yapılacak.
- İşlem sonrası ağızdan alıma kadar i.v hidrasyona devam edilecek
- Aynı gün aynı dozdan 24 saat boyunca hidrasyona devam edilecek.

Opak taşlar floroskopi ile nonopak taşlar ise ultrasonografi (USG) ile lokalize edildikten sonra anestezi bölümünce uygulanan protokolle sedasyon sağlanarak işleme başlandı. Bu protokolde; bütün monitorizasyon işlemini ve gerekli önlemleri (pulse oksimetri, oksijen, aspiratör, acil entübasyon ve resusitasyon malzemelerinin bulundurulması) takiben 1 mg/kg dan intravenöz Ketamin ile anestezi sağlandı. Destek olarak 0,5-1 mg/kg dan intravenöz propofol de kullanıldı.

Şok dalga litotripsi Donier Compat Delta (Dornier med-tech, Germany) cihazıyla böbrek taşları için supin, üreter alt kısım taşları için yüzüstü pozisyonunda uygulandı. Konvansiyonel grupta kullanılan enerji 13 kV olarak sabitlendi. Adım Adım litotripsi uygulanan grupta ise 10 kV ten başlanıp 250 atımda bir seviye arttırarak 13 kV'a sabitlendi. Her 250 atımda bir floroskopi ile opak taşların lokalizasyonu kontrol edildi. Taşın kırıldığı gözlemlendikten 250 atım sonra işlem sonlandırıldı. Her iki grupta da uygulanan şok sayısı en fazla 3000 olarak sınırlandırıldı. ŞDL sonrası hematoma gelişimini tespit etmek için böbrek USG yapılması planlandı.

Hastalar prospektif olarak izlenerek 15 günlük aralıklarla kontrollere çağrıldı. Kontrollerde hematüri, ağrı ve taş düşürme durumu sorgulandı. Üriner sistemden atılması sırasında yakalanabilen taşlar araştıma biyokimya laboratuvarında analiz edilmesi planlandı.

Tedavi seansları arasında kırılan parçalara bağlı olarak ciddi üriner obstrüksiyonu tespit edilen ve renal ünitenin risk altında olduğuna karar verilen olgularda bir çift J üreteral kateteri ile geçişin rahatlatılması öngörüldü. Tedavi seanslarının tamamlanmasını takip eden iki hafta içerisinde taşlarından arınmayan olgularda taşın ve renal ünitenin durumuna göre ek tedavilerin (endoskopik veya açık cerrahi) uygulanması amaçlandı.

Taşsızlık yada 5 mm den küçük rezidü taşların varlığı başarı olarak kabul edildi. Her iki grupta elde edilen veriler tedavi yaklaşımlarının etkinliği açısından karşılaştırıldı.

Çalışmamızdaki verileri istatistiki olarak değerlendirilmede ki-kare ve Mann-Whitney U testleri kullanıldı.

BULGULAR

Konvansiyonel grupta 8'i kız ,12'si erkek olmak üzere 20; adım adım grubunda da 11'i kız, 9'u erkek olmak üzere 20; toplam 40 olgu çalışmaya alındı. Adım adım tedavi grubundaki olguların yaş ortalaması $7.2\pm 4,67$ yıl iken, konvansiyonel grubundaki olguların yaş ortalaması $6,025\pm 4,03$ yıl idi. Çalışmadaki olguların cinsiyet dağılımları ve yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak fark bulunamadı (Tablo 1).

Tablo 1. Gruplara göre yaş ortalamaları

Grupların adı	Adım Adım n=20	Konvansiyonel n=20
Yaş (yıl) ortalaması \pm ss Ortanca (min-max)	$7,2\pm 4,67$ 6,5(1-15)	$6,025\pm 4,03$ 5,5(1,5-16)

P= 0,512

Her iki gruptaki hastaların taş boyutlarına göre dağılımı Tablo 2'de gösterilmiştir. Buna göre her iki grup arasında taş boyutları açısından yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülemedi.

Tablo 2 . Konvansiyonel ve Adım adım tedavi gruplarında taşın büyüklüğüne göre dağılımı

Taşın büyüklüğü	Konvansiyonel Sayı (%)	Adım adım Sayı (%)	Toplam Sayı (%)
≤1 cm	13(65)	17(85)	30 (100)
>1 cm	7(35)	3 (15)	10 (100)
Toplam	20 (100)	20 (100)	40 (100)

Kikare =2,133 p=0,273

Olgularda taşlar daha çok sağ taraftaydı ve gruplar arasında taşın yönleri arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Tablo 3. Konvansiyonel ve Adım adım tedavi gruplarındaki taşın yönleri arasındaki dağılımı

Taşın yönü	Konvansiyonel Sayı (%)	Adım adım Sayı (%)	Toplam Sayı(%)
Sağ	14 (70)	8(40)	22 (55)
Sol	6 (30)	12(60)	18 (45)
Toplam	20 (100.0)	20 (100.0)	40 (100.0)

Kikare =3,636 p=0,111

Konvansiyonel grupta 14, adım adım grubunda 18 olmak üzere toplam 32(%80) olguda taşlar böbrekte idi (Tablo 4). Böbrekteki yerleşimleri açısından gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı değildi.

Tablo 4. Konvansiyonel ve Adım adım uygulamalarda, taşın böbrekteki anatomik lokalizasyona göre dağılımı

Taşın böbrekteki yeri	Konvansiyonel Sayı (%)	Adım adım Sayı (%)	Toplam Sayı (%)
Üst kaliks	1 (7)	3(17)	4 (13)
Orta kaliks	1 (7)	2(66)	3 (9)
Alt kaliks	5 (36)	2 (11)	7 (22)
pelvis	7 (50)	11 (61)	18 (56)
Toplam	14 (100)	18(100)	32 (100)

Kikare =3,056 p=0,433

Çalışmaya katılan 8 olguda üreter taşı saptandı (Tablo 5). Adım adım tedavi grubundaki 2 olgunun 2 (%100)'i de taştan arındı. Konvansiyonel tedavi grubunda üreter taşı olan 6 olgunun 6(%100.0)'sında taşsızlık sağlandı. Gruplar arasındaki bu farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.

Tablo 5. Konvansiyonel ve Adım adım uygulamalarda taşın üreterdeki anatomik lokalizasyona göre dağılımı

Taşın üreterde yeri	Konvansiyonel Sayı (%)	Adım adım Sayı (%)	Toplam Sayı (%)
Üst üreter	2(33)	–	2 (25)
Orta üreter	1 (17)	–	1 (12)
Alt üreter	3(50)	2 (100)	5 (63)
Toplam	6 (100)	2(100)	8 (100)

Kikare =1,6 p=0,643

Gruplar seans sayıları açısından karşılaştırıldıklarında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (Tablo 6).

Tablo 6. Konvansiyonel ve Adım adım tedavi gruplarında uygulanan ŞDL seans sayıları dağılımı

ŞDL seans sayısı	Adım adım Sayı (%)	Konvansiyonel Sayı(%)	Toplam Sayı(%)
1	14 (70)	10 (50)	24(60)
2	5 (25)	6(30)	11 (28)
3	1(5)	4 (20)	5 (12)
Toplam	20 (100.0)	20 (100.0)	40 (100.0)

Kikare =2,558 p=0,354

Taş boyutuna göre 1cm ve altındaki büyüklüklerde olan konvansiyonel grupta 10 (%83) olguda taşsızlık, 2(%17) olguda ise ameliyat gerekliliği sonucu bulundu. Adım adım tedavi gurubunda ise 15(%88) olguda taşsızlık, 1(%6) olguda küçük fragmantasyon, 1(%6)olguda ameliyat gerekliliği sonucu elde edildi. Gruplar arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (Tablo 7).

Tablo 7. 1 cm ve < 1cm taşların ŞDL tedavisi sonuçlarının konvansiyonel ve adım adım tedavi gurupları arasındaki dağılımı

ŞDL tedavisinin sonuçları	Konvansiyonel Sayı (%)	Adım adım Sayı (%)	Toplam Sayı (%)
Taşsızlık	10(83)	15(88)	25 (86)
Ameliyat	2(17)	1 (6)	3 (10)
Küçük fragmantasyon	0 (0)	1 (6)	1(4)
Toplam	12 (100,0)	17 (100)	29(100)

Kikare 1,516 p=0,742

Taş boyutuna göre 1cm üstündeki olan konvansiyonel grupta 7(%88) olguda taşsızlık, 1(%12) olguda küçük fragmantasyon tespit edildi. Adım adım tedavi grubunda 3(%100) olguda taşsızlık sonucu tespit edildi. Gruplar arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (Tablo 8). Her iki tedavi yönteminin sonuçları, taş boyutu 1cm baz alındığında aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (Tablo 8,9).

Tablo 8. Konvansiyonel ve adım adım tedavi gruplarında, > 1 cm taşların ŞDL tedavisi sonuçlarının dağılımı

ŞDL tedavisinin sonuçları	Konvansiyonel Sayı (%)	Adım adım Sayı (%)	Toplam Sayı (%)
Taşsızlık	7 (88)	3 (100)	10 (91)
Ameliyat	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Küçük fragmanmantasyon takip	1(12)	0 (0)	1 (9)
Toplam	8 (100.0)	3 (100.0)	11 (100.0)

Kikare:0,413 p=0,999

Çalışmaya alınan 40 hastanın 1 tanesinde taş analizi yapılabilirdi. Bu olguda kalsiyum oksalat taşı saptandı. Her iki tedavi stratejisinin nihayi sonuçlarına bakıldığında adım adım tedavi gurubunda başarı oranı konvansiyonel gruptan daha iyi idi. Ancak guruplar arasındaki fark istatiksels olarak anlamlı bulunmadı (Tablo 9).

Tablo 9. Konvansiyonel ve Adım adım tedavi guruplarındaki ŞDL tedavi sonuçları arasındaki dağılımı

Gurubun adı	Adım adım	Konvansiyonel	Toplam
Taşsızlık Sayı(%)	18 (90)	17(85)	35(88)
Küçük fragmanyasyon Sayı (%)	1(5)	1(5)	2(6)
Ameliyat Sayı(%)	1(5)	2(10)	3(7)
Toplam Sayı(%)	20 (100)	20 (100)	40 (100)

Kikare =0,362 p=0999

Vücut dışı şok dalga litotripsi tedavisinin genel sonuçlarına bakıldığında üreter taşı olan olgularda elde edilen başarı oranı böbrek taşları olan olgulara göre daha yüksek idi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (Tablo 10).

Tablo 10. Taşın anatomik yeri ile ŞDL tedavisinin genel sonuçları arasındaki dağılım

Taşın yeri	Böbrek	Üreter	Toplam
Taşsızlık Sayı (%)	27(85)	8(100)	35(88)
Küçük parçalı Sayı(%)	2(6)	-	2(5)
Ameliyat Sayı(%)	3(9)	-	3 (7)
Toplam Sayı(%)	32(100)	8(100)	40(100)

Kikare =1,212 p=0,739

Pelvis taşlı olgular kendi aralarında karşılaştırıldığında, konvansiyonel grupta 7 olgunun hepsinde taşsızlık sonucu elde edilmiştir. Adım adım grubunda ise 11 olgunun 10'nda taşsızlık,1 olguda küçük fragmentasyonların kaldığı sonucu elde edilmiştir. Gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi (Tablo11).

Tablo 11. Pelvis taşlı olgularda ŞDL tedavisinin etkinliği açısından grupların değerlendirilmesi

Grubun adı	Adım adım	Konvansiyonel	Toplam
Taşsızlık Sayı (%)	10(91)	7 (100)	17(94)
Ameliyat Sayı(%)	-	-	-
Küçük parçalı Sayı(%)	1(9)	-	1(6)
Toplam Sayı(%)	11(100)	7 (100)	18(100)

Kikare =0,674 p=0,999

Bir seansta kırılmaya göre gruplar karşılaştırıldığında; adım adım grubunda 15(%75) olguya karşılık, konvansiyonel grupta 10(%50) olguda başarıya ulaşılmıştır. Gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır (Tablo 12).

Tablo 12. 1 seansta kırılmaya göre ŞDL tedavisinin gruplar arasında etkinliği açısından değerlendirilmesi

Grubun adı	Adım adım	Konvansiyonel	Toplam
Pelvis	5(36)	3(30)	8(33)
Diğer böbrek lokalizasyonları	7(50)	3 (30)	10(42)
Üreter	2(14)	4 (60)	6(25)
Toplam	14(100)	10(100)	24(100)

Kikare =0,216 p=0,448

Çalışmamıza katılan 40 hastadan 9'una ŞDL sonrası DMSA çekildi. Yeterli sayıda hastaya DMSA çekilemediği için hastalar bu yönden bir değerlendirmeye tabi tutulmadı.

TARTIŞMA

Üriner sistem taş hastalığı nedeniyle üroloji kliniklerine başvuran olguların yaklaşık %25'ine invaziv tedavi gerekmektedir. Üriner sistem taş hastalığının tedavisinde, teknolojik yeniliklere paralel olarak çarpıcı değişiklikler oluşmuş ve günümüzde çoğu taşların tedavisi minimal invaziv yöntemlerle yapılır hale gelmiştir. Yirmi yıl öncesine kadar sıklıkla kullanılan açık cerrahi yöntemlerle taş tedavisi bugün ancak sınırlı olgularda geçerliliğini korumaktadır(81).

Vücut dışından şok dalgaları ile taş kırma yöntemi böbrek ve üreter taşlarının tedavisinde öncelikli yere sahiptir. Bu yöntemin temel felsefesi taşları üriner sistemden spontan temizlenebilecek boyutlara kadar parçalarken, etraf dokularında minimal geçici travma oluşturmaya dayanmaktadır. Bu amaca hizmet eden cihazlar ilk üretildiklerinden günümüze kadar özellikle enerji üreten birimleri (elektrohidrolik, pizoelektrik, elektromanyetik) başta olmak üzere çeşitli değişkenliklere uğramışlardır.

Son yıllarda üçüncü kuşak olarak adlandırılan ve çalışmamızda da kullanılan elektromanyetik dalga üretim birimi olan cihazlarla elde edilen tedavi başarı oranları diğer cihazlardan daha kötü olmamakla beraber, küçük odaklama alanı, ultrasonik veya X-ray aracılığı ile iyi görüntülme ve hedefleme gibi avantajlarının yanı sıra çok amaçlı kullanılabilme (ortopedik sorunlar, safra kesesi taşları tedavisi gibi), az ağrı oluşturmaları nedeniyle spinal ya da genel anestezi gerektirmeme gibi avantajlara sahiptir (82).

Şok dalga litotripsi tedavisi titizlikle seçilen olgularda yüksek başarı oranına sahiptir. Ancak akut dönemde hamatüri, ağrı gibi geçici sorunlar oluşturmasının dışında uzun dönemde hipertansiyon ve renal fonksiyon bozukluğu gibi komplikasyonların oluşabileceği bilinmektedir (83). Taşlardaki parçalanmalar için kullanılan enerji düzeyi, tedavi stratejisi gibi faktörler önemli olmakla beraber taşın organda bulunma süresi, içeriği ve büyüklüğü de ayrı bir öneme sahiptir.

Şok dalga litotripsinin etkinliğini belirleme açısından taşla ilgili özellikler tartışıldığında belki de en önemli konulardan biri hangi taşın ŞDL ile kırılacağına tedavi öncesi öngörülebilmesidir. Kalsiyum oksalat monohidrat gibi vertebradan daha opak taşlar, kalsiyum oksalat dihidrat, strüvite gibi az opak olanlara göre daha zor kırılmaktadır (84,85). Taşlardaki parçalanma bir taşın parçalayıcı tekniklere karşı cevap gücü olarak tanımlanmış, kalsiyum oksalat dihidrat, ürik asit ve strüvite taşlarının en fazla kırılabilir, brushite ve kalsiyum oksalat monohidrat taşlarının orta, sistin taşlarının en az kırılabilirlik özelliklerine sahip oldukları rapor edilmiştir (86). Üriner sistemdeki taşların büyük çoğunluğu karışık taşlardır. Bu nedenle taşı oluşturan ana (birincil) komponent başta olmak üzere ikincil ya da üçüncül orandaki mineral komponentler taşlardaki parçalanmayı belirlemektedirler (87). Her ne kadar bilgisayarlı tomografi veya dual X-ray absorpsiyometri kullanarak taşlardaki içsel mineral yoğunluk belirlenmeye çalışılsa da klinik kullanıma ait net sonuçlara ulaşılamamıştır (87,88).

Boyutu 2 cm'den küçük böbrek taşlarının ve 1.5 cm'den küçük üreter taşlarının ŞDL için uygun oldukları kabul edilmektedir. Daha boyutlu, parsiyel ya da total staghorn tipteki böbrek taşlarının ŞDL ile tedavisinde taş yolu oluşumu (steinstrasse) riski artmaktadır. Ayrıca % 40-80 oranında tedavi başarısızlığı ve ikincil cerrahi girişime gereksinim oranında artış rapor edilmiştir (89). Taş hacmi arttıkça parçalanma için gerekli seans sayısı artacaktır. Bu da aşırı enerjiye maruz kalmanın dışında, olası infeksiyon, obstrüksiyon gibi problemler nedeniyle renal üniteyi hasarlandırma riski taşımaktadır. Bu nedenlerle ŞDL'nin başarısı açısından bir yıldan az süreli, boyutu uygun böbrek (orta ve üst kaliks, pelvis) ve üreter taşlarının seçilmesine dikkat edilmelidir.

Dornier HM3 litotriptör Avrupada 1980, Amerikada 1984 yılında kullanılmaya başlanmıştır. HM3 ilk geliştirilen litotriptör olmasına rağmen, tedavide en başarılı cihaz olup günümüzde üriner sistem taş hastalığının vücut dışı şok dalgaları ile tedavisinde altın standart olarak kabul edilmektedir. Alternatif enerji üretimine sahip olan ve kullanıma sunulan ikinci ve üçüncü kuşak litotriptörlerle çeşitli başarı oranları rapor edildikçe HM3'ten üstün değildir.

Bu yeni litotriptörler HM3'e göre için daha küçük odaklama alanına sahiptirler. Böylelikle taşlarda parçalanmaya olanak sağlamanın yanında, minimal analjezik ihtiyacı duyarlar ve su banyosuna gereksinimleri yoktur. Karşılaştırmalı bir çalışmada Dornier HM3 böbrek taşlarının tedavisinde Lithotron ve Lithostardan etkin bulunmuştur (90,91). Sheir ve ark. (92) Dornier MFL 5000 (elektrohidrolik) ve Dornier Litotripter S (elektromanyetik) litotriptörleri karşılaştırdıkları çalışmalarında, %76 ve % 84'lük başarı oranı rapor etmişlerdir. Üçüncü jenerasyon cihaz olan Dornier Compact Delta ile üçüncü ay taşsızlık oranı % 71-88 düzeyinde iken, sekonder cerrahi girişim oranları sırasıyla % 10-17 olarak saptanmıştır. (82,93). Tailly GG ve ark çalışmalarında da not ettikleri gibi, litotriptörlerin etkinliği cihazların teknolojisi (iyi hedefleme açısından kaliteli görüntüleme, küçük odaklama alanı), hastaların özellikleri (ortalama taş yükünün azlığı), tedavinin verilmiş şekli (tedavi stratejisi, deneyim) gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir

Şok Dalga Litotripsisi ile pediatrik taşların çoğunun üstesinden gelinebilmektedir. Şok dalga litotripsisi ile çocuk hastalarda taş kırılma insidansının erişkin hastalarla karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Bunun olası nedenleri; yüksek vücut su oranı, doku elastisitesinin yüksek olması ve çocuk taşlarının kırılabilirliğinin yüksek olmasıdır(94). Çocuklarda ŞDL'nin taşların yerinden bağımsız başarı oranı %60-100 arasında değişmektedir (95). Bizim çalışmamızda da taşsızlık oranı %88 olup literatür ile uyumludur.

Şok dalga litotripsisi üreter taşlarında da başarıyla kullanılmaktadır. Başarı oranları, distal üreter taşlarında %60-90'dır (96). Çalışmamızda tüm üreter taşları başarıyla kırılmıştır. Çalışmamızdaki üreter taşlarının da %63'ü alt kısım üreter taşlarıydı.

Etkin, komplikasyonları göz ardı edilebilecek bir ŞDL tedavi protokolü henüz net olarak tanımlanamamıştır. Şok dalga litotripsisi taş tedavisinde en az invaziv yöntem olmasına rağmen, komplikasyonsuz bir işlem değildir. Gerek taş parçalanması, gerekse istenmeyen yan etkilerin azaltılması doza bağlı (miktar, maksimum verilen kV, enerjinin artırılma şekli) süreçlerdir (97). Günümüzde şok dalga litotripsisi genellikle 100-120 atım/dakika olacak şekilde uygulanmaktadır. Birinci jenerasyon spark gap litotriptörlerde atım sayısı kalp hızı ile senkronize edilerek dakikada 60-80 olacak şekilde iken, takip eden cihazlarda dakikada 120'ye çıkarılmıştır. Tedavi süresini kısaltan, güvenilir olduğu gösterilen bu yeni tarzın tedavi sonuçlarının ilk jenerasyona göre düşük olduğu gözlenmiştir (98). Bu sonuçlar her ne kadar değişen teknolojiye bağlansa da, benzer cihazlarla düşük atım hızında elde edilen yüksek taş parçalanma oranları, bunun yüksek atım hızında enerji vermeye bağlı olabileceğini gündeme taşımıştır. Greenstein ve ark (99), dakikada 30, 60, 90, 120, 150 atım sayıları ve iki değişken

(15,20-22.5 kV) enerji düzeyi belirleyerek yaptıkları deneysel çalışmada, en iyi parçalanmanın 60 atımda olduğunu, 15 kV enerji kullanıldığında daha fazla sayıda atıma ihtiyaç duyulduğunu gözlemlemişlerdir. Pace ve ark. (100), dakikada 60 ve 120 atım kullandıkları çalışmada düşük atım sayısında daha iyi klinik sonuçlar elde etmişler ancak bu yaklaşımdaki artan etkinliği tam olarak açıklayamamışlardır. Yine de etkinliği arttıran olası mekanizmanın uzakta oluşabilen ve şok dalgasının geçmesine karşı koyan kavitasyon kabarcıklarının düşük atımda ortadan kaldırılmasının yanında, taşa yakın sıvı maddede oluşan gaz kabarcıklarının artmasının sağlanması ve taş yüzeyinde oluşan kavitasyon kabarcıklarının kümelenme dinamiğinin desteklenmesi olduğunu öne sürmüşlerdir Her ne kadar bu çalışmanın amacı optimal atım sayısını belirlemek olsa da, kullanılan enerji 17 kV'tan başlayarak her 100 atımda bir 1 kV arttırılarak en fazla 22 kV olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu da adım adım enerji arttırma anlamına gelmektedir.

Taşların tozlaşması hem direkt olarak şok dalgası tarafından, hemde indirekt olarak kavitasyon kabarcığının kolapsı ile ortaya çıkan mekanik gerilmelere bağlı, taş materyalinin zayıflığının tetiklediği dinamik bir olaydır (1). Bu dinamik parçalanmada başlıca rolü şok dalgalarına bağlı (taş yüzeyine yakın bölgede ve taş içerisinde) gerilme, yırtılmalar ile kavitasyon erozyonu (kavitasyon kabarcıkları taşın dış yüzeyinde oluştururlar) oynar. Stres dalgaları ve kavitasyonlar taş kırma sırasında etkili, başarılı bir parçalanma oluşturabilmek için sinerjik olarak hareket etmektedirler ve başlangıç stres dalgaları taşların kırılarak küçük parçalara ayrılmasında kavitasyon erozyon mekanizmasından daha önemli role sahiptirler (77). Stres dalgalarının oluşturduğu kırılma böbrek taşlarının başlangıçta ayrılmalarında baskın rol oynarken, kavitasyon ise ŞDL'nin klinik başarısında en önemli rolü oynayan, pasajdan geçebilecek küçük parçaların üretilmesi için gereklidir. Şok dalga ile litotripsi sırasında stres dalgalarının ve kavitasyonun optimal kullanımı tedavi etkinliğini arttırırken, istenmeyen doku hasarını da azaltacaktır (77).

Taşlar birkaç yüz atımdan sonra parçalanırlar ve görüntüdeki buna bağlı değişkenlikler floroskopi veya ultrasonla saptanabilir. Böbrek taşlarının ŞDL ile tedavisinde tam bir parçalanma için ortalama 2000 şok sayısına ulaşmak gerekmektedir (101). Üriner sistemden kolaylıkla atılabilecek boyutlara kadar parçalanmanın etkin olarak arttırılması ve aynı zamanda düşük doku hasarı elde edebilmek için ŞDL tedavisine nasıl devam edilmesi gerekliliği tartışmalıdır. Klinik uygulamalarda birbirine zıt olan iki temel görüş dikkat çekmektedir. Birinci görüş böbrek taşlarının zaten kırılmış olduğu gerçeğinden hareketle üriner sistemden spontan atılımı kolaylaştıracak 2 mm ve daha düşük boyuttaki parçacıkların

oluşumu için çok daha az akustik enerjiye ihtiyaç olduğunu varsayarak, çıkış voltajının düşük tutulması gerekliliğini savunmaktadır. İkinci görüş ise bunun tam tersi olup enerji miktarının giderek artan tarzda yüksek bir seviyeye ulaştırılmasının komplet taş parçalanması için gerekli toplam şok sayısını azaltacağını ve dolayısıyla olası doku hasarını minimize edeceğini ileri sürmektedir.

Bu düşüncelerden hareketle Zhou ve ark (97), Dornier HM3 litotriptör kullanarak üç değişik tedavi stratejisinin taş parçalanmasına etkisini araştırmışlardır. Toplam 1500 şok dalgasının kullanıldığı bu deneysel çalışmanın ilk tedavi şeklinde enerji çıkışı 18 kV'tan başlayarak her 500 atımda bir artırılarak 20 ve 22 kV kadar yükseltilmiştir. İkincide tam tersi yapılmış, üçüncü tedavi şeklinde ise enerji çıkışı 20 kV'a sabitlenmiştir. İlk 500 atım sonrasındaki sonuçlar değerlendirildiğinde, ikinci tedavi şeklinde elde edilen etkili parçalanma oranı diğer iki stratejiden istatistiki olarak anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur.

Çalışmanın nihai sonuçlarına (1500 atım sonrası) bakıldığında birinci, ikinci ve üçüncü tedavi şekilleri ile elde edilen etkili parçalanma oranları sırasıyla %88.7,%81.2 ve %83.5 bulunmuştur. İstatistiksel anlamlı olan bu sonuç (birinci ve ikinci yaklaşımlarda taşlara yönlendirilen toplam enerji miktarı aynı olduğundan) birinci tedavi şeklinde kullanılan adım adım (stepwise) enerjinin artırılması ile yapılan ŞDL'nin taş parçalanmasında daha etkin olduğunu göstermiştir. Tedavi başlangıcında düşük enerji kullanılmasının ve voltajın adım adım artırılmasının (yüksek enerjinin büyük parçalı kırıklara neden olması, ve bunlar üretere giderek tıkama yapmaları gibi nedenlerle) üst üriner sistemde oluşabilecek tıkanma ve taş yolu oluşumunu engellemede önemli bir anahtar olduğu rapor edilmiştir (102,103).

Çalışmamızda sabit enerji düzeyi ile ve enerji düzeyinin adım adım yükseltilmesi prensiplerine dayanan tedavi yöntemlerinin nihayi klinik sonuçları değerlendirildiğinde, adım adım yönteminde elde edilen klinik başarı oranı konvansiyonel yöntemden daha yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa da bu sonuç, klinik başarı açısından bir değerlendirme olup taşlardaki parçalanma düzeyini ve oluşan parçaların bire bir boyutunu tam olarak yansıtmamaktadır. Ancak, şok dalga litotripsideki klinik başarı taşların spontan olarak üriner sistemden temizlenmesine bağlı olduğundan, adım adım tedavi yönteminde sağlanan parça boyutları tedavi başarısını direk belirlemesi dolayısıyla aslında parçalanma etkinliğini yansıtmaktadır. Çalışmamızdaki olgu sayımız az olduğundan, daha fazla sayıda olguyla elde edilebilecek sonuçların tartışmayı daha da netleştireceğine inanmaktayız.

Vücut dışı şok dalga litotripsi çoğu üriner sistem taşlarının tedavisinde birinci seçenektir. Tedavi sonuçlarının iyi olduğu gerek yetişkin ve gerekse çocuklarda yapılan

çalışmalarla gösterilmiştir. Daha önce kliniğimizde çocuklarda yapılan bir başka çalışmada adım adım ŞDL, çocuklarda etkin bir yöntem olarak gözlemlenmişti (104). Yeni jenerasyon cihazların kullanıma girmesiyle ŞDL'ne bağlı major yan etkilerden uzaklaşmıştır. Ancak ŞDL ile böbrek taşı parçalanması sırasında doku travması olduğuna dair işaretler halen saptanmaktadır. Gerek hayvanlarla yapılan deneysel çalışmalardaki histolojik bulgular, gerekse tedavi sonrası hastalardan elde edilen klinik deneyimler ŞDL'nin böbrek dokusunu hasarlandırabileceğini göstermiştir. Çeşitli mekanizmalar öne sürülsede, şok dalgasının oluşturduğu kavitasyon hasarın oluşmasından sorumlu en önemli faktördür (105,106). Oluşabilecek hasarın düzeyi enerji yoğunluğuna bağlı olarak değiştiğinden, hem enerji yoğunluğunun hemde atım sayısının taşta parçalanmayı sağlayabilecek en düşük düzeye kadar azaltılarak verilmesinin parankimal travmayı minimize edeceğine işaret edilmiştir (107,108). Villanyi ve arkadaşlarının(108) çocuklarda şok dalga litotripsi sonrası böbrek fonksiyonlarını inceledikleri çalışmalarında, ortalama 2360 şok sayısı ve 11-13 kV enerji seviyesi ile ilgili renal ünitelerde geçici tubuler travma oluştuğunu gözlemlerken, kalıcı hasara ait olabilecek makroskobik veya mikroskobik herhangi bir bulguya rastlamamışlardır. Bu nedenle ŞDL sırasında istenmeyen yan etkilerinden uzaklaşmanın en iyi yolunun enerji düzeyini ve şok sayısını minimize etmek olduğunu vurgulamışlardır.

Çalışmamızda da bu amaçla enerji seviyesi maksimum 13 kV'la sınırlanmıştır. Tedavi sonrası yaptığımız ultrason kontrollerinde peri veya intrarenal hematoma rastlanmamıştır, herhangi bir piyelonefrit atağı gözlenmemiştir. En sık gördüğümüz komplikasyon stres dalgalarının oluşturduğu direkt mekanik vasküler travmayı yansıtan makroskobik hematüri olup, bir kaç günde kendiliğinden düzelmiştir.

Çalışmamız çocuklarda adım adım ve konvansiyonel ŞDL yönteminin karşılaştırıldığı ilk çalışmadır. Daha önce erişkinlerde yaptığımız bir çalışmada adım adım yöntemi konvansiyonel yöntemle göre istatistiki olarak anlamlı derecede başarılı bulunmuştur(80). Bu çalışmada, adım adım grubundaki böbrek taşı olan olguların %86'sı tek seansta kırılırken, konvansiyonel grupta bu oran %60'dır. Her ne kadar adım adım grubunda daha iyi sonuçlar elde etsek de, her iki grubun başarı oranları arasındaki fark istatistiki olarak anlamlı bulunamamıştır. Ancak çalışma yapılan hastaların sayısının daha da artırılması halinde daha sağlıklı sonuçlar elde edileceği kanaatindeyiz.

SONUÇLAR

1. Şok dalga litotripsi çoğu üriner sistem taşlarının tedavisinde ilk seçenektir. Şok dalga litotripsinin temel amacı taşları üriner sistemden atılabilecek boyutlara parçalamaktır.
2. Şok dalga litotripsi tedavisinin başarısı kullanılan cihaza, taşa (taş yükü kompozisyonu) üriner sistem anatomisine ve hastaya bağlı olarak değişkenlik gösterir. Tedavi planlanırken bu durumlar dikkate alınmalıdır.
3. Şok dalga litotripsi tedavisinin etkinliği fazla olmasına rağmen yan etkisi de bulunmaktadır. Yan etkilerin oluşması uygulanan şok dalga sayısı ile şok dalganın şiddetine bağlıdır.
4. Komplikasyonları en aza indirip, en etkin tedavi yapabilecek bir şok dalga litotripsi protokolü henüz net olarak tanımlanmamıştır. Üriner sistem taşlarının kolaylıkla atılabilecek boyutlara kadar parçalanmasının etkin olarak artırılması ve düşük doku hasarının elde edilmesi için etkin bir şok dalga litotripsi tedavisinin nasıl olacağı konusu tartışmalıdır.
5. Çocuklarda taş oluşum zamanı erişkinlere göre daha kısadır. Bu yüzden şok dalga litotripsi daha etkin ve buna bağlı iyileşme daha çabuktur.
6. Çalışmamızda kullanılan sabit enerji düzeyi ile enerji düzeyinin adım adım yükseltilmesi prensiplerine dayanan tedavi yöntemlerinin nihai klinik sonuçları değerlendirildiğinde, adım adım tedavi yönteminde elde edilen klinik başarı oranı daha yüksek bulunmuştur. Ama aralarındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Yine de daha fazla olguyu içeren randomize karşılaştırmalı çalışmalarla sonuçlar pekiştirilebilir.

KAYNAKLAR

1. Menon M, Resnick MI. Üriner sistem tas hastalıkları: etyoloji, teşhis ve medikal tedavi. In: Retik AB, Vaughan ED, Wein A.T, Anafartalar MK. Yaman MO (eds), Campell Üroloji Güneş Kitabevi, Ankara 2005, 3229-3305.
2. Nicolas Lerolle, MD, Brigitte Lantz, et al. Risk Factors for Nephrolithiasis in Patients with familial idiopathic hypercalciuria. Am. J. Med. 2002; 113:99-103.
3. Favus MJ. Familial forms of hypercalciuria. J Urol. 1989; 141:719-22.
4. Bakkaloğlu M, Evliyaoglu Y, Gündoğdu N ve ark. Üriner sistem taşının kristalografik analizi. Hacettepe tıp dergisi. 1985;1 8 (1):69-82
5. Danpure CJ. Genetic disorders and urolithiasis. Urol Clin North Am 2000, 2 (27): 287-299.
6. Trinchieri A. Epidemiology of urolithiasis. Arch Ital Urol Androl.1996 ;68(4): 203-49
7. Evans K, Costabile RA. Time to development of symptomatic urinary calculi in a high risk environment. J Urol. 2005; (173): 858-861
8. Pak. Cy, Resnick MI, Preminger GM. Ethnic and geographic diversity of stone disease. Urology 1997; 50 : 504-507
9. Blacklock NJ. Epidemiology of Urolithiasis. In: Williams DI, Chisholm GD, (eds). Scientific foundations of Urology William Heinemann Medical Ltd. London 1976, pp, 235-267
10. Atan L, Andeoni C, Ortiz V, et al. High kidney stone risk in men working in steel industry at hot temperatures. Urology. 2005; 65(5): 858-861
11. Pary ES. Lister IS. Sunlight and hypercalciuria. Lancet 1975: 10(1): 1063-5
12. Cachat F, Barbey F, Daudan M. Medical treatment of urinary lithiasis. Rev Med. Suisse Romande .2004; 124(8): 461-4
13. Ljunghall S, Fellstrom B, Johansson G. Prevention of renal stones by a high fluid intake ?. Eur Urol. 1988; 14(5): 381-5

14. Fellstrom B, Danielson BG, et al. Effects of high intake of dietary animal protein on mineral metabolism and urinary supersaturation of calcium oxalate in renal stone formers. *Br J Urol.* 1984; 56(3): 263-9
15. Fellstrom B. Danielson BG. Karlstrom B, et al. The influence of a high dietary intake of purine-rich animal protein on urinary urate excretion and supersaturation in renal stone disease. *Clin Sci.* 1983; 64(4):399-405
16. Sanca K. Üriner sistem taş hastalığının medikal tedavisi. Zeren S. (edt) *Türkiye klinikleri üroloji taş hastalığı 2004; 11(1) :25-36*
17. Robertson WG, Peacock M, Heyburn P.I, Hanes FA. Epidemiological risk factors in calcium stone disease. *Scand J Urol.Nephrol Suppl.*1980; 53: 15-30
18. Pin NT, Ling NY, Siang L. Dehydration from outdoor work and urinary stones in a tropical environment. *Occup Med.* 1992; 42(30-2)
19. Goğuş O. Üriner sistem taş hastalığı. Müftüoğlu YZ, Özdiler E (edt). *Klinik Üroloji Öncü Limited.* Ankara 1998. 231-264.
20. Ekane S, Wildschutz T, Simon J. Schulman CC. Urinary lithiasis epidemiology and physiopathology. *Acta Urol. Belg.* 1997; 65(3): 1 -8.
21. Jenkins AD. Calculus formation. In :Gillenwater JY, Gray hack JT, Howards SS. Mitchell ME (eds), *Adult and pediatric urology (4nd ed.)* Lipincott Williams Wilkins, Philadelphia 2002, pp. 355-392
22. Kahri K, Garside J. Blacklock NJ. The role of magnesium in calcium oxalate urolithiasis. *Br J Urol.* 1998; 61(2): 107-15
23. Moore S, Gowland G. The immunological integrity of matrix substance A and its possible detection and quantitation in urine. *Br J Urol.* 1975; 47(5): 489-94
24. Rangnekar GV, Gaur MS. Serum and urinary zinc levels in urolithiasis. *Br J Urol.* 1993; 71(5): 527-9
25. Welshman SG, McGeovin MG. Urinary citrate excretion in stone-formers and normal controls. *Br .1 Urol.* 1976; 48(1): 7-1 1
26. Akıncı M. Taş hastalıkları epidemiyoloji. taş olusum mekanizmaları ve riskleri TUYK sinavi hazirlik kursu ders notlari kitabi, Bursa 2004, 338-360

27. Morse RM, Resnick MI. A new approach to the study of urinary macromolecules as a participant in calcium oxalate crystallization. *J Urol.* 1988; 139(4): 869-73
28. Fellstrom B. Danielson BG. Ljunghall S. Wilkstram B. Crystal inhibition.the effects of polyanions on calcium oxalate crystal growth. *Clin Chim Acta.* 1986; 158(3): 229-35
29. Nishio S, Abe Y. Wakatsuki A. et al. Matrix glycosaminoglycan in urinary stones. *J Urol.*1985; 134(3): 503-5
30. Norman RW. Scurr DS. Robertson WG. Peacock M. Inhibition of calcium oxalate crystallization by pentosan polysulphate in control subcets and stone formes. *Br J Urol.* 1984; 56(6): 594-8
31. Nakagawa Y, Ahmed M, Hall SI, Deganello S, Coe FL. Isolation from human calcium oxalate renal stones of nephrocalcin, a glycoprotein inhibitor of calcium oxalate crystal growth. Evidence thai nephrocalcin lrom patient with calcium oxalate nephrolithiasis is deficient in gamma -carboxyglutamic acid. *J Clin Invest* 1987; 79(6): 1782-7
32. Okuyama M, Yamaguchi S, Yachiku S. Identification of bikunin isolated from human urine inhibits calcium oxalate crystal growth and its localization in the kidneys. *J Urol.*2003; 10(10): 530-5
33. Bichler K.H, Henzler B, Strohmaier WL, Stah C. Korn S. The significance of citrate, uromukoid and GAG for diagnosis of renal tubular acidosis in patients with urinary calculi.*Urologe A.* 1995; 34(6): 437-43
34. ChenWC, Lu HF, Chen HY, Hsu CD, Tsai F.T. Arginine form of p21 gene codon 31 is less prominent in patients with calcium oxalate stone. *Urol Res* .2001; 29(2): 94-7
35. Finlayson B. Symposium on renal lithiasis. Renal lithiasis in review. *Urol. Clin North Am.* 1974; 1(2): 181-212
36. Balaji KC, Menon M. Mechanism of stone formation . *Urol Clin North Am* 1997; 24(1): 1-11
37. Rutchik SD. Spirnak JP, Resnick MI. Calculous disease of the urinary tract In:Pollack HM, Mclennan BL (eds). *Clinical urography* (2nd ed). W.B.Saunders Company, USA 2000, pp, 2137-2145

38. Laminski NA, Meyers AM, Kruger M, et al. Hyperoxaluria in patients with recurrent calcium oxalate calculi: dietary and other risk factors. *J Urol.* 1991; 68(5): 454-8
39. Pak CY. Classification of nephrolithiasis. In: Wilson JD. Foster DW (eds). *Williams textbook of endocrinology* (8nd ed), W.B.Saunders Company. USA 1992, pp, 1521-1536
40. Jenkins AD. Calculus formation. In: Gillenwater JY. Grayhack JT. Howards SS. Duckett JW. Mitchell ME (eds). *Adult and pediatric urology* (2nd ed). Mosby Year Book, 1991, pp, 403-443
41. Hautmann R. Primary hyperoxaluria familial oxalosis. In: Kaufman JJ (eds). *Current urologic therapy* W.B.Saunders Company. USA 1980. pp, 123-147
42. Ruiz Morcellan FJ, Ibraz Servio L, Salinas Duffo D. Infective lithiasis. treatment and complications. *Arch Esp Urol.* 2001; 54(9):937-50
43. Lerner PS. Infection stones *J Urol.* 1989; 141: 753-8
44. Kamel KS. Dhadli SC. Shafiee MA, et al. Recurrent uric acid stones. *QJM* 2005; 98: 57-68
45. Cauwels RGEC, Martens LC. Self-mutilation behaviour in Lesch-Nyhan syndrome. *J Oral Pathol Med* 2005; 34(9): 573-5
46. Daudon M, Cohen-Solal F, Barbey F, Gagnadoux MF, Jungers P. Cystine crystal volume determination: a useful tool in the management of cystinuric patients. *Urol-Res* 2003; 31:207-211
47. Rebentisch G, Stolz S, Mucche J. Xanthinuria with xanthine lithiasis in a patient with Lesch -Nyhan syndrome under allopurinol therapy. *Aktuelle Urol.* 2004; 35(3): 215-21
48. Simmonds HA. 2,8-Dihydroxyadenine lithiasis. *Clin. Chim Acta* 1986; 160(2):103-8
49. Engle SJ, Stockelman MG, Chen J, et al. Adenine phosphoribosyltransferase- deficient mice develop 2,8-dihydroxyadenine nephrolithiasis. *Proc. Natl. Acad. Sci USA* 1996; (93):5307-5312
50. Bani-Hani AH, Segura JW, Leroy A.I. Urinary matrix calculi: our experience at a single institution . *J Urol.* 2005; 173(1): 120-123
51. Liu CC, Li CC, Shih MC, Chou YH, Huang CH. Matrix stone. *Comput Assist Tomogr* 2003; 27(5): 810-813

52. Mall JC, Collins PA, Lyon ES. Matrix calculi. Br J Radiol. 1975 ;48(574) :807-10
53. Ettinger B, Oldroyd NO, Sorgel F. Triamteren nephrolithiasis. JAMA. 1980 ;224(21):2443-5
54. Corman JM, Krieger JN. Urologic Aspects of AIDS and HIV Infection. In: Gillenwater JY, Grayhack JT, Howards SS, Mitchell ME (eds). Adult and pediatric urology (4 nd ed), Lippincott Williams Wilkins,USA 2002, pp ,1883-1893.
55. Kopp JB, Miller KD, Mican JA, et al. Crystalluria and urinary tract abnormalities associated with indinavir. Ann Intern Med.1997 .1; 127(2): 1 19- 25
- 56 . Polinsky MS,Kaiser BA,Baluart HJ,Gruskin AB:Renal Stones and hypercalciuria. Adv.Pediatr.1993;40:353-384
- 57 . Monge M,Garcia-Nieto VM, Domenech E, et al:Study of renal metabolic disturbances related to renal lithiasis at school age in verylow-birth-weight children. Nephron1998;79:269-273
58. Choi H,Snyder HM3d,Duckett JW:Urolithiazis in childhood:current management J.Pediatric surgery 1987 ;22:158-164
59. Diamond DA,Menon M:Pediatric urolithiasis. AUA series 1991;40:314-320
60. Perrone HC,dos Santos DR,Santos MV,et al:Urolithiazis in childhood:Metabolik evaluation.Pediatric Nephrol 1992;6:54-56
61. Cohen TD,Enreth J, King LR, Preminger GM:Pediatric ürolithiasis;medical and surgical management Urology 1996;47:292-303
62. Yalçın V, Özkan B. Üriner sistem taşlannda perkütan litotomi sınırları Erözenci NA , Ataus S (edt), Üroloji 2004 Ayhan, İstanbul 2004, 439-449
63. Harrison L.H., Clarke SJ, Boyce WH. Renal and ureteral calculi. In: Devine CJ, Stecker .IF (eds). Urology in pratice Little Brown Company, Boston 1978 , pp, 413-430
64. Dreyer SP. An evaluation of ureteral laser lithotripsy :225 consecutive patients. J Urol.1990; 143(2):267-72
65. Smith AD, Lee WJ. Percutaneous stone removal procedures including irrigation. Urol Clin North Am. 1983:10(4):719-27
66. Stoller ML. Taş hastalığı In: Tanagho EA, McAninch JW, Kazancı G (eds) Smitth genel uroloji (16nd ed) Nobel. Istanbul 2004. 256-291

67. Goğuş O. Endoüroloji ve girişimsel üroradyoloji. Göğüş O, Anafartalar K. Ankan N, Bediik Y (edt), Temel Üroloji Günes kitapevi, Ankara 1998, 259-268
68. Stroom SB. Extracorporeal shock wave lithotripsy. In: Novick AC. Steem SB, Pontes JE (eds), Stewart's operative urology (2nd ed) , Williams Wilkins. 1989,pp,164-183
69. Strachan A, Holian BL. Energy exchange between mesoparticles and then internal degrees of freedom. Phys Rev. Lett. 2005;94(1): 143-01
70. Dushinski JW. Lingeman JE. Extracorporeal shock wave lithotripsy for the treatment of urinary calculi. In:Pollack HM. McClennan BT (eds) Clinical urography (2 nd ed) W.S.Saunders Company, 2000, pp, 3283-3292
71. Lokhandwalla M, Sturtevant B. Fracture mechanics model of stone comminution in ESWL and implications for tissue damage. Phys.Med. Biol. 2000; 45:1923-1940
72. Eisenmerger W, Du XX, Tang C. et al. The first clinical results of Wide-Focus and low-pressure Eswl. Ultrasound Med.Biol.2002; 6(28):769-774
73. Eisenmenger W. The mechanisms of stone fragmentation in ESWL Ultrasound Med.Biol.2001; 5(27): 683-693
74. Sass W, Braunlich M, Dreyer HP, et al. The mechanisms of stone disintegration by shock waves. Ultrasound Med Biol 1991 ;3(17):239-243
75. Cleveland RO, Sapozhnikov OA, Bailey MR, Crum LA. A dual passive cavitation detector for localized detection of lithotripsy-induced cavitation in vitro. J Acoust. Soc. Am. 2000; 107(3) : 1745-58
76. Crum LA. Cavitation microjets as a contributory mechanism for renal calculi disintegration in ESWL.JUrol. 1988; 140: 1587-1590
77. Zhu S. Cocks FH, Preminger GM, et al. The role of stress waves and cavitation in stone comminution in shock wave lithotripsy. Ultraound Med Biol 2002; 5(28):661-671
78. Paterson RF, Lifshitz DA, Kuo RL. et al. Shock wave lithotripsy monotherapy for renal calculi. Int Braz Urol 2002; 28: 291-301
79. Lingemarr JE, Dushinski JW. Extracorporeal shock wave lithotripsy. In :Graham SD (eds), Glenn's urologic surgery (50 nd ed), Lippincot Raven, New York 1998, pp, 985-992

80. Demirci D, Sofikerim M et al. Comparison of conventional and step-wise lithotripsy in management of urinary calculi. *J. Endourol.* 2006; 21(12):1407-10
81. Tiselius HG. Epidemiology and medical management of stone disease. *BJU Int.* 2003; 91: 758-767
82. Tailly GG. Consecutive experience with four Donier Lithotripters: HM4, MPL 9000, Compact, and U/50. *J Endourol.* 1999; 5(13): 329-338
83. Paterson RF, Kuo RL, Lingeman IE. The effect of rate of shock wave delivery on the efficiency of lithotripsy. *Curr Opin Urol.* 2002; 12:291-295
84. Lupu AN, Fuchs GJ, Chaussy CG. Treatment of ureteral calculi by extracorporeal shock-wave lithotripsy. UCLA experience. *Urol.* 1988; 32: 217- 22
85. Ansari MS, Gupta NP, Seth A, et al. Stone fragility: Its therapeutic implication shock wave lithotripsy of upper urinary tract stones. *International Urol Nephrol.* 2003; 35: 387-392
86. Dretler SP. Stone fragility-a new therapeutic distinction. *J. Urol.* 1988; 139:1124-7
87. Williams JC, Saw KC, Paterson RF, et al. Variability of renal stone fragility in shock wave lithotripsy. *Urol* 2003; 61: 1092-97
88. Mandhani A, Raghavendran M, Srivastava A, et al. Prediction of fragility of urinary calculi by dual x-ray absorptiometry. *J Urol* 2003; 170: 1097-1100
89. Kim SC, Moon YT, Kim KD. Extracorporeal shock wave lithotripsy monotherapy: experience with piezoelectric second generation lithotripter in 642 patients. *J Urol.* 1989; 142:674-678
90. Portis AJ, Yan Y, Pattaras JG, et al. Matched pair analysis of shock wave lithotripsy effectiveness for comparison of lithotriptors. *J Urol.* 2003 ; 169(1):58-62
91. Graber SF, Danuser H, Hochreiter WW. et al. A prospective randomized trial comparing 2 lithotriptors for stone disintegration and induced renal trauma. *J Urol* 2003; 169:54-57
92. Sheir KZ, Madbouly K, Elsobky E. Prospective randomized comparative study of the effectiveness and safety of electrohydraulic and electromagnetic extracorporeal wave lithotriptors. *J Urol.* 2003; 170:389-392

93. Lalak NJ, Moussa SA, Smith G, Tolley DA. The dornier compact delta lithotripter the first 500 renal calculi. *J Endourol* 2002; 1(16):3-7
94. Aksoy Y, Ozbey I, Atmaca AF, Polat O: Extracorporeal shock wave lithotripsy in children experience using a mpl-9000 lithotripter. *World J Urol.* 2004 (22): 115-119.
95. Karaođlan U, Sözen S, Bozkirli I. Extracorporeal shock-wave lithotripsy for treatment of ureteral calculi in paediatric patients. *Pediatr Surg Int.* 2003 Aug; 19(6):471-4.
96. Hochreiter WW, Danuser H, Perrig M, Studer UE. Extracorporeal shock wave lithotripsy for distal ureteral calculi: what a powerful machine can achieve. *J Urol* 2003 Mar;169(3):878-80.
97. Zhou Y, Cocks FH , Preminger GM, Zhong P. The effect of treatment strategy on stone comminution efficiency in shock wave lithotripsy. *J Urol.* 2004;172:349-354
98. Lingeman JE, Newman DM, Siegel YI, et al. Shock wave lithotripsy with the Dornier MFL 5000 lithotripter using an external fixed rate signal. *J Urol* 1995; 154:951-954
99. Greenstein A, Matzkin H. Does the rate of extracorporeal shock wave delivery affect stone fragmentation?. *Urol* 1999; 54: 430-432
100. Pace KT. Ghiculete D, Harju M. et al. Shock wave lithotripsy at 60 or 120 shock per minute: a randomized , double-blind trial. *J Urol* 2005; 174:595-599
101. Bierkers AF; Hendriks AJ, Kort VJ, et al. Efficacy of second generation lithotriptors :a multicenter comparative study of 2,206 extracorporeal shock wave lithotripsy treatments with the Siemens lithostar. Dornier IIM4.Wolf Piezolith 2300, Direx Tripter X-1 and Breakstone lithotriptors. *J Urol* 1992: 148:1052-56
102. Gofrit ON, Pode D, Meretyk S, et al. Is the pediatric ureter as efficient as the adult ureter in transporting fragments following extracorporeal shock wave lithotripsy for renal calculi larger than 10 mm?. *J Urol* 2001; 166: 1862-64
103. Saved MAB, El-Taher AM, Aboul-Ella HA. Shaker SE. Steinstrasse after extracorporeal shock wave lithotripsy: aetiology, prevention and management. *BJU Int.* 2001;88:675-678
104. Demirci D, Altıok E, Gülmez İ, Ekmekciođlu O. Stepwise shock wave lithotripsy: Results of initial study for the treatment of urinary stones in childhood. *Int. Urol and Nephrol.* 2006;38:189-92
105. Williams JC ,Jason F. Woodward JF. Stonehill MA. et al. Cell damage by lithotripter shock wave at high pressure to preclude cavitation. *Ultrasound Mod Biol* 1999;9(25): 1445-1449

106. Zhong P, Xi X, Zhu S, et al. Recent developments in SWL physics research. J Endourol.1999;13:611-617
107. Connors BA, Evan AP, Willis LR, et al. Renal nerves mediate changes in contralateral renal blood flow after extracorporeal shock wave lithotripsy. Nephron Physiol 2003;95(4): 67-75
108. Villanyi KK, Szekely JG, Farkas LM. Tavor E. Pusztai C. Short-term changes in renal function after extracorporeal shock wave lithotripsy in children. J Urol.2001: 166:222-224 .

ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI'NA

Dr. Mehmet Ali ERGÜL'e ait "Ürolitiazisli çocuklarda adım adım ve konvansiyonel şok dalga litotripsinin karşılaştırılması" adlı çalışma, jürimiz tarafından Üroloji Anabilim Dalı'nda Tıpta Uzmanlık Tezi olarak kabul edilmiştir.

Tarih: 26/03/2009

İmza

Başkan Prof. Dr. Mustafa KARACAGIL İmza

Üye Prof. Dr. Atilla TAHCISEN İmza

Üye Prof. Dr. İbrahim GÜLMEZ İmza

Üye Doç. Dr. Deniz DEMİRCİ İmza

Üye Doç. Dr. Hakan POYNARÖZÜ İmza